

Научная статья
УДК 159.9
DOI: 10.5281/zenodo.13998314

ПРОБЛЕМА ПОМОЩИ СЕМЬЕ В АРТ-ТЕРАПИИ

© 2024 А.А. Кудряшова

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Московский центр качества образования»
ORCID 0009-0005-9246-691X

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В статье рассматриваются психотерапевтический и психокоррекционный ресурсы в помощи семье на занятии по арт-терапии. Образ семьи и семейных проблем в художественных произведениях является продуктивным материалом для организации занятий по библиотерапии и сказкотерапии. Структура статьи представляет собой план организации и содержания занятий со студентами, образец для выстраивания арт-терапевтического занятия, а также рабочий материал для практического занятия по семейной арт-терапии. Теоретико-методологической базой для организации занятия являются труды пионеров семейной зарубежной и отечественной психотерапии и арт-терапии, арт-терапевтические подходы и задачи к проведению занятия, а также классические труды В.Я. Проппа о сказочном каноне. Материалом для анализа стал компьютерно-анимационный музыкальный фильм «Тайна Коко». Анализ ключевых фрагментов сюжета мультфильма убедительно доказывает неразрывную связь с традицией сказочного жанра, на чём и сделан основной акцент в статье. Ознакомление студентов и магистрантов со спецификой проведения арт-терапевтического занятия расширяет профессиональные возможности будущих специалистов психологов и педагогов, а также обогащает их личный опыт.

Ключевые слова: арт-терапия, эстетическая коммуникация, сюжет, конфликт, инициация, сказочное двоемирие, герой.

Для цитирования: Кудряшова А.А. Проблема помощи семье в арт-терапии / А.А. Кудряшова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2024. – № 4. – С. 170–179. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.13998314>.

Введение. Проблема помощи семье никогда не теряет своей актуальности. Особенно важным становится применение арт-терапевтических методик в современной психотерапевтической и психокоррекционной помощи семье. Процесс изучения арт-терапевтических техник студентами и магистрантами актуален не только в расширении их профессиональных возможностей, но и в обогащении личного опыта.

К теме помощи семье в арт-терапии мы обращались неоднократно на занятиях по библиотерапии и сказкотерапии, используя психотерапевтический и психокоррекционный ресурс художественных произведений. Арт-терапевтический эффект достигается через *катарсическое* (от греч. *катарсис* ‘очищение’) (*здесь и далее выделено нами – А.К.*) отреагирование, через переживание и проживание проблематики художественного произведения.

Так, например, образ семьи нами рассматривался на материале изучения рассказа В.Г. Короленко «В дурном обществе» (1881–1884) или варианте для детского чтения, который был назван «Дети подземелья» (1885). В повести «Слепой музыкант» (1886) Короленко создает идеальную модель семьи, воспитывающих слепого ребенка. Особой

драматургии взаимоотношений в семье посвящен и рассказ А.П. Гайдара «Голубая чашка» (1936).

Кратко обозначим ключевые задачи в разборе произведений.

1. Психотерапевтические задачи реализуются как поддержка, которую читатель «считывает» в художественном произведении. Психотерапевтический эффект кратко характеризуется двумя основными положениями. Во-первых, универсальность той или иной проблемы, переживания, которые ярко раскрываются в художественном произведении: вербальная метафора переживание от слова пережить (корень -жив-). Во-вторых, универсальность чувственного переживания в художественном произведении рождает у читателя чувство неодинокости: «ты не одинок! эту проблему, кризис, ситуацию переживали и проживали задолго до тебя».

2. Психокоррекционная задача реализуется в умении «считывать» в тексте различные стратегии поведения, анализировать их в сюжетном развитии и оценивать те или иные мотивы в чувствах и поступках героев произведения с позиции конструктивности/деструктивности.

Рассмотрим примерные направления разбора произведений. Универсальной проблематикой произведений с ключевым образом семьи является утрата целостности. В рассказе В.Г. Короленко «В дурном обществе» на поверхности событие смерти матери, которая определяет отчуждение во взаимоотношениях отца и сына. Однако тонкий психолог Короленко подчеркивает, что проблема лежит гораздо глубже: «Он слишком любил ее, когда она была жива, не замечая меня из-за своего счастья. Теперь меня закрывало от него тяжелое горе» [12].

Так, и счастье, и горе уравниваются в потери близости отца с сыном, а метафорой их отношений становится «какая-то неодолимая стена» [12]. В повести «Слепой музыкант» причиной дисгармонии и нарушения естественного порядка жизни семьи также становится глобальное событие – рождение слепого мальчика – событие, выходящее за рамки повседневности. В рассказе А.П. Гайдара мотив ревности и обиды инициирует семейный конфликт и становится причиной ухода героев (папы с шестилетней дочерью) из дома.

В рассказе «В дурном обществе» образ семьи вписывается в социум. Символично, что социальная оценка раскрывается уже в семантике названия, однако именно в этом обществе главный герой мальчик Вася из семьи судьи (то есть он сын уважаемого человека в городе) преодолевает одиночество, приобретает настоящую дружбу и любовь. Короленко выстраивает четкую композицию в системе семейных образов. С одной стороны, семья уважаемого в городе пана судьи, сына Васи и дочери Сони, с другой стороны, семья «проблематической натуры» Тыбурция с мальчиком Валеком и девочкой Марусей, в которой, как подчеркивает автор, реальный ли Тыбурций является отцом неизвестно:

– Тыбурций тебе отец?

– Должно быть, отец, – ответил он задумчиво, как будто этот вопрос не приходил ему в голову.

– Он тебя любит?

– Да, любит, – сказал он уже гораздо увереннее. – Он постоянно обо мне заботится и, знаешь, иногда он целует меня и плачет...

– И меня любит и тоже плачет, – прибавила Маруся с выражением детской гордости.

– А меня отец не любит, – сказал я грустно. – Он никогда не целовал меня... Он нехороший.

– Неправда, неправда, – возразил Валек, ты не понимаешь. Тыбурций лучше знает. Он говорит, что судья – самый лучший человек в городе, и что городу давно бы уже надо провалиться, если бы не твой отец, да еще поп, которого недавно посадили в монастырь, да еврейский раввин [12].

Не менее интересно выстраивает Короленко модель семьи в повести «Слепой музыкант». Образ матери пани Попельской полон драматизма и переживаний, вместе с тем она чутко улавливает и сердцем понимает, что нужно ее слепому сыну Петрусу. Она готова примириться, что ему больше понравилась «хохлацкая дудка» Иохима, а не рояль, на который она возлагала большие надежды, она готова отпустить повзрослевшего сына «просить милостыньку». Эти поступки Анны Михайловны ярко раскрывают ее самоотверженную любовь к сыну.

Другим, не менее важным воспитателем Петра, является дядя Максим. В прошлом он отчаянный борец и забияка, теперь инвалид на костыле. Характерно, что Короленко выстраивает систему образов дядя Максим – Петрусь по принципу подобия: «Гм... да, – задумчиво сказал он (Максим) однажды, искоса поглядывая на мальчишку, – этот малый тоже инвалид. Если сложить нас обоих вместе, пожалуй, вышел бы один лядащий (лядащий – слабосильный, невзрачный) человечешко» [13].

И наконец, девочка Эвелина, ставшая для Петруся любовью всей его жизни. Известно, что так звали мать Короленко и многие черты ее характера воплотились в образе Эвелины: «Есть натуры, будто заранее предназначенные для **тихого подвига любви**, соединенной с печалью и заботой, – натуры, для которых эти заботы о чужом горе составляют как бы атмосферу, органическую потребность» [13].

Особое место в творчестве А.П. Гайдара занимает рассказ «Голубая чашка». Критика упрекала писателя в недетскости рассказа. С одной стороны, действительно, взрослый адресат считывает мотив ревности, который является сюжетобразующим, с другой стороны, в рассказе есть и фольклорные элементы (песни, сказочные мотивы), которые адресованы ребенку-читателю. Итак, в центре повествования распря, семейная ссора мамы Маруси, папы и дочери Светланки.

Гайдар нарочито драматизирует завязку рассказа. Папа со Светланкой полны ожиданий от дачной жизни: купаться, ходить в лес и пр., а «пришлось подметать двор, подправлять ветхие заборы, протягивать веревки, заколачивать костыли и гвозди» [11]. Финалом неоправдавшихся ожиданий становится желание всем вместе пойти гулять, но к «пришел к Марусе ее товарищ – полярный летчик» [11], с которым они долго сидели в саду под вишнями, а потом она пошла его провожать. С досады герои стали мастерить вертушку. Иницирует завязку сюжета следующее событие: «негодные люди» (папа со Светланкой) разбили в чулане любимую голубую чашку мамы. Не останавливаясь подробно на месте хранения любимой чашки, упомянем, что архетип чаши связан с вместилищем чего-то ценного, однако Гайдар семантически снижает образ-символ чаши до бытового предмета чашки, хотя ее ценность при этом не утрачивается. Ассоциативно прочитывается образ и семейной чаши, таким образом подчеркивается, что в семье утрачено нечто ценное.

Семейное нестроение раскрывается и преодолевается в сюжете этих произведений. Драматизм взаимоотношений отца и сына в рассказе «В дурном обществе», путь от отчуждения к любви и доверию между отцом и сыном является сюжетобразующим. Социальный конфликт дурного / хорошего (уважаемого) миров и возможность их взаимодействия поверяется в рассказе дружбой детей. Особая роль в восстановлении целостности семьи принадлежит Тыбурцию.

В повести «Слепой музыкант» представлена идеальная модель взаимоотношений в семье, которая воспитывает ребенка-инвалида. Апофеозом жизненного пути героя, любви и поддержки его семьи становится духовное преодоление недуга в финале повести. Максим слышит, как играет Петрусь на концерте, и думает: «*Да, он прозрел... На место слепого и неутомимого эгоистического страдания он носит в душе ощущение жизни, он чувствует и людское горе, и людскую радость, он прозрел и сумеет напомнить счастливым о несчастных...*» [13].

Гайдар в рассказе «Голубая чашка» ведет своих героев (а вместе с ними и читателей) особым путем: мотив обиды обуславливает уход папы с дочерью из дома, а сюжет рассказа сопоставляется сказочному канону, где герои проходят испытания, преодолевают обиду, учатся прощать, приобретают новый опыт и знания и в финале возвращаются домой. Так, путь от обиды и распри к восстановлению любви и целостности семьи становится нервом сюжетной коллизии.

Мы кратко охарактеризовали наш предыдущий опыт работы с различными моделями семьи в художественных произведениях, который убедительно свидетельствует о психотерапевтическом и психокоррекционном ресурсе данных произведений. Предметом рассмотрения в данной статье является организация и содержание тренинга по арт-терапии, направленного на эффективное решение психотерапевтических и психокоррекционных задач в помощи семье.

Материалом для исследования стал компьютерно-анимационный музыкальный фильм «Тайна Коко» 2017 года, созданный американской студией Pixar Animation Studios. Лента была удостоена ряда наград, в том числе двух премий «Оскар» – в категориях «Лучший анимационный полнометражный фильм» и «Лучшая песня к фильму».

Цель исследования заключалась в анализе содержания мультфильма с точки зрения психотерапевтической и психокоррекционной помощи семье.

Организация и содержание психолого-педагогического тренинга позволяло решить следующие задачи:

- выявить структурные компоненты сюжетосложения мультфильма и сопоставить их со сказочным каноном волшебной сказки;
- выявить характерные особенности образа героя-мальчика и сопоставить с героем волшебной сказки.

Определим понятийный аппарат исследования. Рассмотрим подробнее.

1. **Инициация.** По В.Я. Проппу, в основе сюжета волшебной сказки лежит архаичный обряд инициации [7], который носит сакральный характер взросления личности. **Инициация**, по М. Элиаде, – это «... совокупность обрядов и устных наставлений, цель которых – радикальное изменение религиозного и социального статуса посвящаемого. К концу испытаний неопит обретает совершенно другое существование, чем до посвящения: он становится другим» [10, с. 12–13]. Здесь важен внутренний аспект предназначения инициации – познание и совершенствование себя, постижение истины.

2. **Семья**, как пишет отечественный специалист В.В. Ткачева, – «микросоциум, в котором ребенок не только живет, но в котором формируются его нравственные качества, отношение к миру людей, представления о характере межличностных и социальных связей. Семья рассматривается как системообразующая детерминанта в социально-культурном статусе ребенка, предопределяющая его дальнейшее психофизическое и социальное развитие» [9].

3. *Семейные психотерапевты*. Не останавливаясь подробно на теоретико-методологические основы зарубежной и отечественной семейной терапии в рамках данной статьи, назовем наиболее значимые имена. В подготовке психолого-педагогического тренинга мы опирались на фундаментальные труды пионеров семейной психотерапии: *Мюррей Боуэн* (1913–1990) автор работ «Использование теории семейных систем в клинической практике» (1966) [2]; «Семейная психотерапия в клинической практике» (1978); *Вирджиния Сатир* (1916–1988) – создатель «Семейной карты», в которой исследовались значимые события в семье на протяжении нескольких поколений, автор книги «Психотерапия семьи» [8]. В результате клинического опыта Сатир пришла к выводу: «поведение всякого индивида определяется сложной системой зачастую неосознаваемых правил, которыми руководствуется его семья» [8, с. 2]. В истории семейной психотерапии особое место *Ханна Квятковская*, польский психотерапевт и арт-терапевт, которая первой начала применять арт-терапию при работе с семьями [3]. Отечественная традиция семейной психотерапии связана с именами *Эдмонда Георгиевича Эйдемиллера* (1943–2020), *Александра Ивановича Захарова* (1940–2008). Особое место среди современных ученых, исследующих стратегии помощи семье, воспитывающих детей с особыми потребностями, занимает профессор *Виктория Валентиновна Ткачева*, докторская диссертация которой была посвящена «Системе психологической помощи семьям, воспитывающих детей с отклонениями в развитии» (2005) [9].

4. *Эстетическая коммуникация*, согласно М.М. Бахтину, – *сотворческий диалог* автора, героя и читателя (зрителя), в основе которой лежит понимание механизмов воздействия художественного произведения на читателя, зрителя.

5. Мультфильм мы трактуем с точки зрения *семиотики* как знаковую систему. Согласно Ю.М. Лотману, под *семиотикой* следует понимать науку о коммуникативных системах и знаках, используемых в процессе общения. Так, используя расширительное толкование, мы рассматриваем мультфильм как художественный текст, адресованный ребенку. Особое внимание уделяется и двойному адресату (взрослому и ребенку) в подобных текстах. По мнению современного ученого И.Г. Минераловой, детская литература представляет собой неразрывную связь искусства и педагогики [6]. Назидательный урок раскрывается через художественный образ. Еще В.Г. Белинский в статье «Подарок на новый год. Две сказки Гофмана...» размышлял о важности художественного образа [1], который выступает в произведении не только как средство коммуникации, но и как способ эмоционального воздействия. Именно художественный образ рождает необходимые для читателя: **сопереживание – соразмышление – сотворчество**, благодаря которым и усваивается назидательный урок.

Оговоримся, использование мультипликационного фильма в качестве материала для психолого-педагогического тренинга определяется общими механизмами и подходами, а также решением единых задач, которые были нами сформулированы в учебно-методическом пособии «Арттерапия в специальном образовании. Психокоррекционная и психотерапевтическая работа с детьми с нарушениями развития» [4], в статье «Современная детская литература как психотерапевтический ресурс» [5] и др.

Структура статьи представляет собой рабочий план организации и содержания занятий со студентами, образец для выстраивания арт-терапевтического занятия, а также рабочий материал для практического занятия по семейной арт-терапии.

Основная часть. Рассмотрим основные этапы работы. На первоначальном этапе домашним заданием для студентов был самостоятельный просмотр мультфильма «Гайна Коко».

Основной этап тренинга был посвящен просмотру ключевых эпизодов мультфильма с точки зрения сюжетосложения: экспозиции, завязке, развитию действия, кульминации и развязке, а также постановке проблемных вопросов для обсуждения.

Мультфильм начинается с экспозиции, которая является важным элементом сюжетосложения. В ней главный герой – мальчик Мигель рассказывает о семейной истории, драматизирующей сюжет и имеющей ключевое значение для развития интриги. Семейная история повествует о драме семьи Ривера, в которой прапрадедушка и прапрабабушка (т.е. речь идет о пятом поколении) любили друг друга, но расстались. Прапрабабушка родила дочь Коко, и вся ее жизнь теперь была связана с дочерью. Согласно семейной легенде, рождение дочери не изменило планов прапрадеда, он продолжал мечтать о музыке и славе. Так семья распалась. Прапрабабушка Имельда буквально выбросила все, что напоминало ей о бывшем муже и музыке, и занялась сапожным делом, чтобы прокормить дочь Коко. Это ремесло становится семейным делом и передается из поколения в поколение, так же, как и семейная история, в которой не осталось место для музыки.

Вопросы для обсуждения:

1. Какое символическое значение приобретают музыка и сапоги в семейной истории дома Ривера?
2. Как прием антитезы помогает раскрыть идею семейной драмы для ребенка-адресата?
3. Какое значение имеет Праздник День мертвых с точки зрения этнокультурного контекста мультфильма, а также идеи мультфильма?
4. Какой выбор делает прапрабабушка?
5. Какие черты характера раскрываются в выборе прапрадеда, желавшего покорить мир (согласно семейной легенде)?
6. Были ли в Вашей жизни, практике (жизни) были подобные ситуации?

Таким образом, внимание студентов акцентируется на семейной драме: табуирование музыки. С одной стороны, запрет транслируется из поколения в поколение и охватывает пять поколений семьи Ривера, с другой, он инициирует развертывание сюжета мультфильма.

Следующий эпизод для анализа связан с завязкой сюжета и образом главного героя. Он же является и рассказчиком, о чем мы упомянули выше. Герой, двенадцатилетний мальчик Мигель, мечтает стать музыкантом в отличие от остальных членов семьи. Особое внимание в организации тренинга уделяется композиции мультфильма, которая связана со сказочным каноном двоимирия (мир условно реальный/мир чужой, чудесный) и обрядом инициации. Мигель мечтает найти своего прапрадеда и совершает чудесное путешествие в мир мертвых. Сказочный сюжет драматизируется, чтобы вернуться назад в мир живых Мигелю нужно получить благословение от родных. Это становится условием его возвращения в мир живых.

Следующим эпизодом для разбора семейной истории является встреча прапрабабушки Имельды и праправнука Мигеля, которая развивает сюжетную коллизию. Имельда выдвигает условие: она благословит Мигеля, но он должен забыть о музыке. В разгар их ссоры, когда Мигель в отчаянии убегает от нее, она вдруг начинает петь. Так впервые, через песню, раскрывается иная грань характера Имельды, и зритель вместе с Мигелем видит ее настоящей, подлинной, когда она признается мальчику, как

когда-то больше всего любила музыку и пение. Так, с песней связано не только чудесное преобразование Имельды, но и чудесная возможность диалога с правнуком. С другой стороны, этот эпизод важен и с точки зрения арт-терапевтической особенности: когда все слова сказаны, а конфликт так и остался непреодолимым, то чудесным образом может помочь музыка.

Вопросы для обсуждения:

1. Что значимого происходит в разговоре Мигеля с Имельдой?
2. Что нового узнает Мигель о семейной истории?
3. Какую точку зрения на семейную историю высказывает Мигель?
4. Какую роль играет песня в диалоге прапрабабушки и праправнука?
5. Какое значение раскрывается в песне и музыке в жизни прапрабабушки?

Ожидаемо, что следующий сюжетный поворот будет связан с разговором Мигеля с прапрадедом, однако сюжет драматизируется, а события принимают неожиданный поворот. Образ Эрнесто нарочито эпатажен и нарциссичен, единственное, что интересует его в жизни, – это собственный успех. В разговоре мальчика с Эрнесто де ла Крусом происходит разоблачение кумира, оказывается, он не является прапрадедом Мигеля. Так мальчик понимает, что утратил не только родного человека, но и своего кумира. Сказочный урок раскрывается в простой истине: утрачивая что-то, ты открываешь новое. Так Мигель узнает, кто его настоящий прапрадед. Это несчастный, всеми гонимый Гектор, с которым Мигель путешествует в царстве мертвых. Композиция образов Де ла Круса и Гектора построена на ярком контрасте, что также близко и понятно адресату-ребенку.

Де ла Крус	Гектор
Мнимый прадед.	Настоящий дед, не покидает и поддерживает Мигеля в путешествии по миру мертвых.
<ul style="list-style-type: none"> • Звезда • Успешный • Знаменитый • Богатый 	<ul style="list-style-type: none"> • Неудачник • Несчастный • Одинокий • Все его гонят

Так взросление мальчика связано с принятием и узнаванием настоящего прапрадеда, а также освобождением от прежних иллюзий.

Следующий важный эпизод сюжета – встреча Имельды с Гектором. Иронично раскрывается не прекращающаяся и в смерти распря между мужем и женой.

Вопросы для обсуждения:

1. Что изменяется в мальчике?
2. Какие мысли и переживания мальчика раскрывают его инициацию?
3. Что изменяется в поведении взрослых?
4. Как раскрывается психологизм эпизода, связанный с решением Имельды?

Следующий этап тренинга связан с кульминацией сюжетной интриги, которая соплагается сказочному жанру. Мотив погони и опасности нагнетает сюжет мультфильма. В момент наивысшей опасности ситуацию спасает именно двенадцатилетний мальчик. Он говорит прапрабабушке: «Пой», – а прапрадеду дает гитару. Так их песня чудесным образом не только персонифицируется и становится силой, побеждающей злые козни Эрнесто де ла Круса, но и помогает преодолеть семейную распрю. По сути, песня выполняет функцию чуда: Имельда и Гектор

вспоминают свое «золотое время» и заново переживают чувство любви. Внимание студентов акцентируется на мотиве спасения в кульминации сюжета.

Обратим внимание студентов на то, что ситуацию спасает ребенок, поэтому важен комментарий: именно взрослые должны искать и находить пути к преодолению конфликта и восстановлению целостности семьи.

Следующая параллель со сказочным каноном реализуется в мотиве вознаграждения героя. Долгожданное благословение Мигелю дает не прапрадед музыкант, а прапрабабушка Имельда. Ожидаемое ребенком табуирование музыки оборачивается единственным условием – никогда не забывать, как его любят. Таким образом, перед зрителем разворачивается история безусловной любви и принятия. Инициация Мигеля заключается в его изменении: он с честью прошел испытания в царстве мертвых. Согласно В.Я. Проппу [7], Мигель является «истинным героем», он становится спасителем семьи Ривера, благодаря ему распря пяти поколений семьи преодолена.

Финальный эпизод мультфильма также связан со сказочным каноном. Мигель возвращается домой, но его испытания еще не закончены. Теперь важно напомнить ничего не помнящей Коко (прабабушка Мигеля) о ее отце Гекторе. Мотив чудесного опять проигрывается через песню, Мигель и Коко поют дуэтом песню. Символично, что название песни «Не забывай», она была написана для маленькой Коко ее отцом (обратим внимание, что Де ла Крус сделал эту песню своей визитной карточкой, хотя он вносил совсем иной контекст в содержание песни «Не забывай»).

Теперь Коко, которая до этого ничего не помнила, вдруг подхватывает эту песню, узнает свою дочь и показывает всей семье фотографию отца, которую, оказывается, она хранила всю жизнь. Таким образом, начало и финал мультфильма закольцовывается. В развязке раскрывается тайна Коко и возвращает зрителя к символике названия мультфильма, которая заключается в памяти и любви к отцу, хранимой всю ее жизнь. Сказочный хеппи-энд раскрывается в развязке сюжета.

Национальный праздник Мексики – День мертвых – становится финальным аккордом и завершающим кадром: музыка и песня объединяет счастливое семейство Ривера, в котором мертвые и живые вместе.

Завершением психолого-педагогического тренинга становится этап рефлексии, в котором обсуждаются ключевые идеи мультфильма с точки зрения психотерапевтического и психокоррекционного ресурса: преодоление семейной распри; чудесная сила любви и прощения; ценность памяти, важность разоблачения мифов. Особое внимание студентов можно уделить деликатному раскрытию идеи смерти для адресата-ребенка.

Заключение. Таким образом, анализ произведений, посвященных семье и семейным проблемам является продуктивным материалом для организации занятий по библиотерапии и сказкотерапии. Организация и содержание психолого-педагогического тренинга позволяет говорить о решении двойных задач: психотерапевтической и психокоррекционной помощи семье в процессе разбора мультфильма «Тайна Коко». Катарсическое переживание и проживание сюжетобразующих эпизодов обогащает новым чувственным опытом в разрешении семейных конфликтов. Структурные компоненты мультфильма ярко раскрывают связь с архаичным обрядом инициации, сказочным пространством двоимирия (мир живых и мир мертвых), обязательной победе добра над злом. Отметим и семантическое сближение образа героя-ребенка, его взросление и преодоление всех препятствий с понятием «истинного героя» В.Я. Проппа. Такая неразрывная связь современного мультфильма с фольклорной

традицией позволяет говорить не только о вечном сказочном жанре, но и об эффективности арт-терапевтической техники в помощи семье, о методе сказкотерапии, которые позволяют продуктивно решать семейные проблемы и преодолевать семейные конфликты. Совместный анализ ключевых эпизодов мультфильма со студентами и магистрантами становится важным ресурсом для расширения профессиональных возможностей будущих специалистов психологов и педагогов, а также обогащении личного опыта в гармонизации внутрисемейных отношений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Белинский В.Г. Подарок на новый год. Две сказки Гофмана... / В.Г. Белинский [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://az.lib.ru/b/belinskij_w_g/text_3700.shtml (дата обращения 25.07.2024)
2. Боуэн М. Теория семейных систем Мюррея Боуэна: основные понятия, методы и клиническая практика / М. Боуэн. – М.: Когито-Центр, 2022. – 496 с.
3. Kwiatkowska H. Family Therapy and Evaluation Through Art / H. Kwiatkowska. – Thomas Publisher, T.H.E. The Limited, Charles C., 1978. – 304 p.
4. Кудряшова А.А. Арттерапия в специальном образовании. Психокоррекционная и психотерапевтическая работа с детьми с нарушениями развития / А.А. Кудряшова. – М., 2009. – 96 с.
5. Кудряшова А.А. Современная детская литература как психотерапевтический ресурс / А.А. Кудряшова // Современная дефектология: междисциплинарный подход к теоретическим и практическим проблемам нарушений развития у детей. Сборник материалов IV Международной научной конференции. Под общей редакцией Т. Г. Визель. – М., 2022. – С. 37–43.
6. Минералова И.Г. Детская литературы : Учебник и практикум для академического бакалавриата / И.Г. Минералова. – М.: Юрайт, 2016. – 333 с.
7. Пропп В.Я. Русская сказка / В.Я. Пропп. – М.: Лабиринт, 2008. – 384 с.
8. Сатир В. Психотерапия семьи / В. Сатир. – СПб.: Питер, 2018. – 280 с.
9. Ткачева В.В. Система психологической помощи семьям, воспитывающим детей с отклонениями в развитии : Дисс.... док.псих.наук / В.В. Ткачева. – М., 2005. – 439 с.
10. Элиаде М. Тайные общества. Обряды инициации и посвящения / пер. с фр. Г.А. Гельфанд; науч. ред. А.Б. Никитин / М. Элиаде. – М.; СПб.: Университетская книга, 1999. – 356 с.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

11. Гайдар А.П. Голубая чашка / А.П. Гайдар [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://az.lib.ru/g/gajdar_a_p/text_0100.shtml (дата обращения: 06.08.2024).
12. Короленко В.Г. В дурном обществе / В.Г. Короленко [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://az.lib.ru/k/korolenko_w_g/text_0059.shtml (дата обращения: 06.08.2024).
13. Короленко В.Г. Слепой музыкант / В.Г. Короленко [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://az.lib.ru/k/korolenko_w_g/text_0240.shtml (дата обращения: 06.08.2024).

REFERENCES

1. Belinskii V.G. Podarok na novii god. Dve skazki Gofmana... [New Year Present. Two fairy tales by Hoffmann] (In Russian)
2. Bowen M. (2022). Teoriya semeinih sistem Myurreya Bouena_ osnovnie ponyatiya_ metodi i klinicheskaya praktika. [Family Theory by Murray Bowen: basic definitions, methods and clinical practice] M. Kogito_Centr. 496 p. (In Russian)
3. Kwiatkowska H. (1978). Family Therapy and Evaluation Through Art. Thomas Publisher. T.H.E. The Limited Charles C. 304 p. (In English).
4. Kudryashova A.A. (2009). Artterapiya v specialnom obrazovanii. Psihokorrekcionnaya i psihoterapevticheskaya rabota s detmi s narusheniyami razvitiya. [Art Therapy in special education. Psycho-correctional and psychotherapeutic treatment of children with development disorders.] M. 96 p. (In Russian)
5. Kudryashova A.A. (2022). Sovremennaya detskaya literatura kak psihoterapevticheskii resurs. Sbornik materialov IV Mejdunarodnoi nauchnoi konferencii. [Modern children's literature as psychotherapeutic resource. Digest of IV International scientific conference] pod obschei redakciei T.G. Vizel. [Edited by T.G. Vize] M. pp. 37–43 (In Russian)

6. Mineralova I.G. (2016). Detskaya literaturi. Uchebnik i praktikum dlya akademicheskogo bakalavriata. [Children's literature. Textbook and workbook for bachelor students.] M. Yurait. 333 p. (In Russian)
7. Propp V.Ya. (2008). Russkaya skazka. [Russian fairy tale] M. Labirint. 384 p. (In Russian)
8. Satir V. (2018). Psihoterapiya semi. [Family Psychotherapy] Spb. Piter. 280 p. (In Russian)
9. Tkacheva V.V. (2005). Sistema psihologicheskoi pomoschi semyam vospitivayuschim detei s otkloneniymi v razvitii. [Methods of psychological care for families with children with development disorders] Diss.... dok.psih.nauk. [Phd dissertation] M. 439 p. (In Russian)
10. Eliade M. (1999). Tainie obschestva. Obryadi iniciacii i posvyascheniya [Secret societies. Initiation ceremonies] / per. s fr. G.A. Gelfand; nauch. red. A.B. Nikitin [translated from French by G.A. Gelfand; academic edit. A.B. Nikitin.] M. Eliade. M.; SPb. Universitetskaya kniga. 356 p. (In Russian)

Поступила в редакцию 26.07.2024 г.

TO PROBLEM OF HELPING FAMILIES IN ART THERAPY

A.A. Kudryashova

The article addresses psychotherapeutic and psycho-corrective resources aimed at helping families. The resources in question can be used during art therapy classes for undergraduates and master's students. The research theoretical and methodological fundamentals are grounded on the works by foreign and Russian family psychotherapy and art therapy pioneers, as well as on art therapeutic approaches, and goals for conducting lessons, and on classical works by Vladimir Propp on fairy tale canon, in particular. The animated musical *Coco* is used as material for the analysis. The analysis of key fragments of the animated movie plot proves conclusively its unbreakable connection with the tradition of the fairy tale genre, which is the main focus of the article. Introducing key features of conducting art therapy classes to undergraduates and master's students expands their professional capabilities as future psychologists and teachers, and enriches their personal experience.

Keywords: art therapy, aesthetic communication, plot, conflict, initiation, fairy tale world duality, character.

Кудряшова Александра Артуровна.
Доктор филологических наук, доцент.
Московский центр качества образования.
Ведущий специалист.
ORCID 0009-0005-9246-691X.
E-mail: alekshvan@yandex.ru.

Kudryashova Aleksandra Arturovna.
Doctor of Philology.
Moscow Centre for Education Excellence.
Leading specialist.
ORCID 0009-0005-9246-691X.
E-mail: alekshvan@yandex.ru.